

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2025

BOSH MUHARRIR

Oblomuradov Narzullo Naimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), prof.

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Islamov Soxib Yaxshibekovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof.

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof.

Farmonov To‘lqin Xayitmurodovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), prof.

Muharrir:

Beglayev Uchqun Xurramovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent

Tahrir hay‘atining xalqaro a‘zolari:

Kusainov Xalel Xaymullayevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Qozog‘iston davlat texnologiya universiteti)

Vilija Aleknevičienė - iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Universitet Vitovta Velikogo)

Gilbert Ludwig – professor, (Jamk University of Applied Sciences)

Bobojonov Ixtiyor Baxtiyorovich - iqtisodiyot fanlari doktori, (Germaniyaning

Leybnits nomidagi Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish instituti (IAMO))

Daiva Makutenė – professor, (Vitautas Magnus universiteti, Litva)

Xaitboyeva Nargiza Alikulovna - iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent (Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti)

Tahrir hay‘ati:

08.00.00-Iqtisodiyot fanlari:

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich – i.f.d. (DSc), prof.

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich – i.f.d. (DSc), prof.

Rustamova Iroda Baxramjanovna – i.f.d. (DSc), prof.

Ochilov Ilhom Sayitqulovich – i.f.d. (DSc), prof.

Askarov Nazimjon Niyozovich – i.f.d. (DSc), prof.

Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich – i.f.n, prof.

Mamadiyarov Dilshad Uralovich – i.f.n, dots.

Achilov Mashrab Ulug‘bekovich – i.f.f.d. (PhD), dots.

Galimova Feryuza Rafikovna – i.f.n, dots.

Odilova Dilnozaxon Barnayevna – i.f.f.d. (PhD), dots.

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich – i.f.f.d. (PhD).

Tojiboyeva Nafisa Raxmiddin qizi – i.f.f.d. (PhD).

Mardiyeu Nurali - i.f.n, dots.

Kuvnakov Xaydar Kasimovich - i.f.n, dots.

Siddikov Zaxid Tulkunovich – i.f.n, v.b.prof.

Saidova Dildora Nurmatovna – i.f.n, dots.

Roziqov Jahongir Mustaqim o‘g‘li – i.f.f.d. (PhD), dots.

Boltayev Nurali Shiramatovich – i.f.f.d. (PhD), dots.

Dexkanova Nilufar Sagdullayevna – i.f.f.d. (PhD), dots.

06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari:

Shokirov Alisher Djuraboyevich - q.x.f.d. (DSc), prof.

Mardanov Husniddin Xolbozorovich – q.x.f.d. (DSc).

Abdiyev Fozil Rashidovich - q.x.f.d. (DSc).

Sattorov Maqsud Axtamovich - q.x.f.d. (DSc).

Yuldashov Nurbek Ergashovich - v.f.d. (DSc).

Xalilov Ilhom Mamatkulovich - b.f.d. (DSc), k.i.x.

Xalmirzayev Dilmurad Kamilovich - q.x.f.d. (DSc), dots.

Namazov Ixtiyor Choriyeovich - q.x.f.d. (DSc), prof.

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li - q.x.f.d. (DSc), dots.

Abdullayev Anvar Kodirullayevich – b.f.n., k.i.x.

Atabayev Ma‘ruf Maxmudovich – q.x.f.n., prof.

Muxammadov Yo‘ldoshbek Akmal o‘g‘li – q.x.f.f.d. (PhD).

Safarov Asqar Asadullayevich – q.x.f.f.d. (PhD), dots.

Mustafakulov Davron Mamatqulovich – q.x.f.f.d. (PhD), dots.

Akramov Umiddilla Ikramdjanovich – q.x.f.n., dots.

Kasimov Botir Sadriddinovich – q.x.f.f.d. (PhD).

MUASSIS

Toshkent davlat agrar universiteti

ALOQA UCHUN MA‘LUMOTLAR

Manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi, 2-uy.

Jurnalning telegram manzili:

t.me/agrobiznes_elektronjurnal

E-mail: licht-1989@mail.ru

Jurnalning rasmiy sayti:

<https://www.agrobiznesjournal.uz>

Tel: +(998) 93 439 30 00

Jurnalning ilmiyligi:

Ma‘lumot uchun, OAK Rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga kiritilgan.

Elektron nashr, 694 sahifa.
E‘lon qilishga 2025-yil
30-sentabrda ruxsat etildi.

**“AGROBIZNES, FAN VA
TEKNOLOGIYALAR” ILMIY-AMALIY
ELEKTRON JURNALI**

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati.

06.00.00 – QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI

- 06.01.01 – Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
- 06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik
- 06.01.03 – Agrotuproqshunoslik va agrofizika
- 06.01.05 – Seleksiya va urug‘chilik
- 06.01.06 – Sabzavotchilik
- 06.01.07 – Mevachilik va uzumchilik
- 06.01.08 – O‘simlikshunoslik
- 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish
- 06.01.11 – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
- 06.02.02 – Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
- 06.02.03 – Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
- 06.03.01 – O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlarini barpo etish, Dorivor o‘simliklar introduksiyasi, yetishtirish texnologiyasi va agrofarmekologiyasi.

Siroj Zarina Rustambekovna	
Iqtisodiy statistika tadqiqot usullari asosida aholi demografik o'zgarishlari tahlili.....	157
Urmanova Umida Xakimjanovna	
Korxonada moliyaviy faoliyatida daromad va xarajatlar hisobini MHXS asosida takomillashtirish...	164
Qurbonov Ulug'bek Farxod o'g'li	
Iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi ekinlariga iqtisodiy ta'siri (kartoshka ekini misolida).....	171
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ichki boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish.....	176
Xudoyorov Laziz Niyozovich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishning xorijiy strategik modellari va usullari.....	184
Samandarova Sadoqat Erkin qizi	
Transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari.....	192
Umurzaqova Gulnora Abdubannopovna	
Mehmonxona biznesida raqobatbardoshlikni boshqarish jarayonidagi yondashuvlar.....	200
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	206
Iminov Zafarjon Maxammatibroximovich	
Aholi bandligini baholashda statistik ko'rsatkichlar tizimlaridan foydalanish amaliyoti.....	213
Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy siyosatning aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmiga ta'siri tahlili.....	222
Akbarova Nilufar Ne'matjonovna	
Yashil iqtisodiyotni ta'minlashda mol-mulk va yer soliqlarini takomillashtirish masalalari.....	229
Sobirov Bekmurod, Eshmatov Sirojiddin	
Economic impact assessment of ipm practices against apple pests under climate change.....	237
Odilbekov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy texnologiyalar roli.....	247
Ermatova Sahodathon Ismoilovna	
Oliy ta'lim muassasalarida majburiyatlar hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	253
Sirojettinov Shoxruxbek Bokijonovich	
Resurs soliqlari vositasida chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimida yangicha yondashuv mexanizmlari.....	259
Usmonov Shokirjon Alievich	
Moliyaviy bozorlarda moliyaviy natijalarni o'rni.....	265
Raxmonqulova Nafisa Olimjon qizi	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda resurs tejamkorligini optimal boshqarishga omillar ta'sirini o'rganish.....	274
Avilov Nematjon Yuldashevich	
Banklararo raqobatni kuchaytirish va uning moliya bozoriga ta'siri.....	282
Yusupov Ne'matillo Sayitturaevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlarning turistik jozibadorligini samarali boshqarish mexanizmlari.....	289
Mitillaev Ibroximjon Tursunpulatovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalashda aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy resurslarini tashkil etish xususiyatlari.....	297
Islamova Malika Ilyos qizi	
Xitoy tajribasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni.....	304
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Инновации – ключ к повышению потенциала компании и улучшению их финансовых результатов.....	312

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI IQTISODIY RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY STRATEGIK MODELLARI VA USULLARI

XUDOYOROV LAZIZ NIYOZOVICH

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

E-mail: lazix64@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishning xorijiy strategik modellari va usullari ilmiy jihatdan o'rganilgan. AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlar amaliyotida kichik biznesning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini baholashda qo'llanilgan strategiyalar o'rganilib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, ekonometrik modellashtirish, xorijiy strategik modellari, panel ma'lumotlar, regressiya modellari, innovatsion iqtisodiyot, hududiy rivojlanish, investitsion muhit, barqaror o'sish.

Аннотация. В статье научно исследуются зарубежные стратегические модели и методы эконометрического моделирования экономического развития малого бизнеса и предпринимательства. Изучаются стратегии, используемые в практике США, Германии, Южной Кореи и других стран для оценки влияния малого бизнеса на макроэкономическую стабильность, а также обсуждаются возможности их применения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономическое развитие, эконометрическое моделирование, зарубежные стратегические модели, панельные данные, регрессионные модели, инновационная экономика, региональное развитие, инвестиционная среда, устойчивый рост.

Abstract. This article scientifically studies foreign strategic models and methods of econometric modeling of the economic development of small business and entrepreneurship. The strategies used in the practice of the USA, Germany, South Korea and other countries to assess the impact of small business on macroeconomic stability are studied, and the possibilities of their application in the conditions of Uzbekistan are discussed.

Keywords: small business, entrepreneurship, economic development, econometric modeling, foreign strategic models, panel data, regression models, innovative economy, regional development, investment environment, sustainable growth.

KIRISH

Bugungi globallashuv va innovatsion rivojlanish davrida kichik biznes va tadbirkorlik (KBT) milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi farovonligini oshirish hamda jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni

ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlarida KBTni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Chunki kichik biznes yirik kapital va resurslarga ehtiyoj sezmasdan ham tezkor qarorlar qabul qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va bozor kon'yunkturasiga moslashish imkoniyatiga ega.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyingi yillarda iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida aynan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish belgilandi. Natijada KBT subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 50 foizdan ortdi, ko'plab yangi ish o'rinlari yaratildi, eksport salohiyatining kengayishiga zamin yaratildi. Shuningdek, so'nggi yillarda olib borilgan iqtisodiy islohotlar, jumladan soliq tizimining soddalashtirilishi, ruxsat berish tartiblarining qisqartirilishi, raqamli texnologiyalarni joriy etish va hududiy biznes inkubatorlarini tashkil etish jarayoni KBT faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Biroq, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda an'anaviy statistik usullar yetarli emas. Chunki zamonaviy iqtisodiy jarayonlar murakkab va ko'p omilli bo'lib, ularni samarali tushuntirish uchun ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanish zarur. Ekonometrik modellar KBT rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni (investitsiyalar hajmi, kredit resurslari, bandlik darajasi, eksport-import ko'rsatkichlari, hududiy ixtisoslashuv va boshqalar) aniqlash, ular orasidagi o'zaro bog'liqlikni matematik shaklda ifodalash hamda rivojlanish istiqbollari prognozlash imkonini beradi.

Mazkur ilmiy maqolada kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonida xorijiy strategik modellardan foydalanish tajribasi alohida o'rganiladi. Chunki Germaniyaning "Mittelstand" modeli, AQShdagi startaplar ekotizimi, Janubiy Koreya va Yaponiya tajribalarida iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlari hamda innovatsion rivojlanish aynan KBT orqali ta'minlangan. Ushbu modellar nafaqat iqtisodiy, balki hududiy rivojlanish, mehnat resurslaridan foydalanish va ilmiy-texnik yutuqlarni joriy etishda ham samarali natijalar ko'rsatmoqda.

Shu sababli maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, unda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda qo'llanilayotgan xorijiy strategik yondashuvlar va ekonometrik modellashtirish usullari qiyosiy tahlil qilinadi hamda ularning O'zbekiston iqtisodiyotiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari mamlakatimizda KBTning hududiy va tarmoq darajasida barqaror rivojlanishini ta'minlash, davlat siyosatini ilmiy asoslash hamda innovatsion iqtisodiyot talablariga mos ravishda iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, ularni iqtisodiy jarayonlarning muhim drayveri sifatida tahlil qilish masalasi dunyo iqtisodiy tafakkurida qadimdan dolzarb bo'lib kelgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ushbu

yoʻnalishning turli nazariy va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Xususan, kichik biznesning iqtisodiy oʻsishdagi oʻrni, tadbirkorlik muhiti va uni qoʻllab-quvvatlash mexanizmlari, zamonaviy sharoitda innovatsion va raqamli yechimlarning ahamiyati, shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish orqali barqarorlikni taʼminlash masalalari atroflicha oʻrganilgan.

Dastlabki nazariy manbalarga murojaat qilsak, klassik iqtisodiy taʼlimot vakillari boʻlmish A. Smit, D. Rikardo, J. B. Seylar kichik biznesning iqtisodiyotda toʻplangan kapital va yirik ishlab chiqarish bilan raqobatda oʻziga xos ustunliklariga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, A. Smit “Xalqlar boyligi” asarida erkin raqobat va bozor mexanizmlari kichik xoʻjalik subyektlarining samarali faoliyat yuritishi uchun qulay sharoit yaratishini taʼkidlagan. Keyinchalik Y. Shumpeter “innovatsion tadbirkor” nazariyasi orqali kichik biznesni iqtisodiyotda yangi mahsulot va texnologiyalarni joriy etuvchi asosiy kuch sifatida talqin etgan.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda kichik biznesni rivojlantirish jarayonini chuqur tahlil qilishda bir qator xorijiy tajribalar alohida oʻrin tutadi. Germaniyada “Mittelstand” modeli kichik va oʻrta korxonalarni sanoatning asosiy tayanch kuchiga aylantirdi. Bu modelning ilmiy tahlillarida (H. Simon, M. Beck, F. Welter) kichik biznes korxonalarining hududiy barqarorlik, oilaviy boshqaruv, innovatsion mahsulot ishlab chiqarishdagi ustunliklari asoslab berilgan. AQShda esa kichik biznes, ayniqsa, startap ekotizimi orqali iqtisodiy oʻsishning muhim segmentiga aylandi. Stiv Blank, E. Ries kabi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan “Lean Startup” modeli tadbirkorlik jarayonida tezkor sinov va moslashuvchanlikni taʼminlovchi samarali konsepsiya sifatida keng qoʻllanilmoqda.

Shuningdek, Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasi ham alohida eʼtiborli. Janubiy Koreya va Yaponiyada kichik biznesning rivojlanishi davlat tomonidan iqtisodiy modernizatsiyaning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Bu borada K. Amsden va Ch. Johnsonlarning tadqiqotlarida davlatning faol aralashuvi, hududiy klasterlar tashkil etilishi va eksportga yoʻnaltirilgan siyosat kichik biznesni rivojlantirishda strategik omil sifatida koʻrsatib berilgan.

Oʻzbekiston olimlari ham ushbu masalaga alohida eʼtibor qaratib kelmoqda. Masalan, B. Yu. Xodiev kichik biznesni iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yoʻnalishi sifatida baholab, uni ekonometrik modellar yordamida tahlil qilish zarurligini asoslab bergan. U. V. Gʻafurovning ilmiy izlanishlarida kichik biznesni rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish masalasi koʻrib chiqilgan. R. A. Rashidov esa innovatsion iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqqan. Shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tahlillarda kichik biznesning hududiy rivojlanishdagi oʻrni, iqtisodiy ijtimoiy muvozanatni taʼminlashdagi roli ham alohida yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishni ilmiy asoslashda xorijiy modellardan keng foydalanish bilan birga, milliy sharoitlarni ham hisobga olish zarur. Chunki har bir mamlakatning iqtisodiy tuzilishi, tabiiy resurslari, ijtimoiy-madaniy omillari, davlatning iqtisodiy siyosati farqlidir. Shu bois, mavjud xorijiy strategik modellarni Oʻzbekiston sharoitiga

moslashtirish orqali kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishini yanada samarali yo'lga qo'yish mumkin.

Ekonometrik modellashtirish nuqtayi nazaridan olib qaraganda, KBT rivojlanishining asosiy determinantlarini aniqlash, ularning natijaviy ko'rsatkichlarga ta'sir darajasini baholash hamda optimal siyosiy choralarni ishlab chiqish bugungi tadqiqotlarning eng dolzarb vazifasidir. Xorijiy adabiyotlarda keng qo'llanilgan regressiya modellari, panel ma'lumotlar tahlili, mashina o'rganish algoritmlaridan foydalanish orqali kichik biznesni rivojlantirish jarayonlarini aniq prognozlash va samarali tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati mavjud[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Har qanday ilmiy izlanishning muvaffaqiyati tadqiqot metodologiyasining puxta ishlab chiqilganligi va tanlangan usullarning ilmiy asoslanganligiga bog'liqdir. Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishning xorijiy strategik modellari va usullarini o'rganishga bag'ishlangan ushbu tadqiqot metodologiyasi ham nazariy, empirik va amaliy yondashuvlarning uyg'unligiga asoslanadi. [2]

Avvalo, tadqiqotda nazariy-metodologik asoslar sifatida iqtisodiy rivojlanish, kichik biznes va tadbirkorlik nazariyalari, shuningdek, zamonaviy iqtisodiy modellashtirish konsepsiyalari asos qilib olindi. A.Smitning erkin bozor nazariyasi, Y.Shumpeterning "innovatsion tadbirkor" g'oyasi, zamonaviy neoinstitutsional yondashuvlar va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tadqiqotning fundamental konseptual bazasini tashkil etdi.

Metodologiyaning muhim jihatlaridan biri — xorijiy tajribalarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilishdir. Bu jarayonda Germaniya, AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlarning kichik biznesni rivojlantirish strategik modellari qiyosiy jihatdan o'rganildi. Ularning iqtisodiy sharoitlari, institutsional asoslari, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinib, O'zbekiston uchun mos va samarali bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar ajratib ko'rsatildi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida statistik tahlil va ekonometrik modellashtirish asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Korrelyatsion va regressiya tahlili orqali KBT rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanadi hamda ularning iqtisodiy natijalarga bog'liqligi o'lchanadi.

Panel ma'lumotlar modellaridan foydalanib, hududiy va vaqt bo'yicha farqlanishlarni o'rganish imkoniyati yaratiladi. Bu orqali kichik biznesning turli mintaqalardagi rivojlanish tendensiyalari aniq ko'rsatkichlar asosida baholanadi.

Zamonaviy yondashuv sifatida mashina o'rganish algoritmlari (masalan, Random Forest, Support Vector Machines) ham qo'llanilishi mumkin bo'lib, ular murakkab va ko'p omilli jarayonlarni yuqori aniqlik bilan prognoz qilish imkonini beradi.

1-jadvalda kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini modellashtirishda qo'llaniladigan xorijiy strategik yondashuvlar va ularning matematik ifodalari keltirilgan. Ushbu modellar yordamida kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini

aniqlash va dinamik jarayonlarni miqdoriy baholash imkoniyati yaratiladi. Masalan, klassik regressiya modeli oddiy chiziqli bog‘liqlikni tahlil qilishda qo‘llanilsa, dinamik panel regressiya modeli vaqt va hududiy omillarni hisobga oladi [3]. Arellano-Bond va System GMM yondashuvlari esa endogenlik muammosini bartaraf etishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, stoxastik chegaraviy model samaradorlikni baholash imkonini bersa, mashinaviy o‘rganish yondashuvlari (Random Forest, Support Vector Machines va boshqalar) katta hajmdagi ma’lumotlar asosida prognozlash uchun yuqori aniqlikka ega.

1-jadval

Kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini modellashtirishda xorijiy strategik modellar va ularning matematik ifodasi

Model nomi	Matematik ifodasi (asosiy formula)
Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi	$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$
Solow-Swan o‘shish modeli	$Y(t) = K(t)^\alpha \cdot (A(t)L(t))^{1-\alpha}$
Dinamik panel regressiya (Arellano-Bond, System GMM)	$Y_{it} = \gamma Y_{i,t-1} + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$
Input–Output (Leontief) modeli	$X = (I - A)^{-1} \cdot Y$
Samaradorlik modellari (SFA)	$Y_i = f(X_i; \beta) \cdot e^{v_i - u_i}$
Data Envelopment Analysis (DEA)	$\max \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{ro}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{io}}$
Mashinaviy o‘rganish – Random Forest	$\hat{f}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(x) \text{ (bu yerda } T_b \text{ – qaror daraxti)}$
VAR (Vector Autoregression) modeli	$Y_t = A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$
Kointegratsiya modeli (Engle–Granger)	$Y_t - \beta X_t = u_t, \text{ agar } u_t \sim I(0) \text{ bo'lsa, kointegratsiya mavjud}$

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishda xorijiy strategik yondashuvlar va usullarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy iqtisodiy o‘shish jarayonida kichik biznes subyektlari nafaqat ishlab chiqarish hajmining kengayishida, balki bandlikni oshirish, hududiy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish, innovatsion faoliyatni jadallashtirishda ham hal qiluvchi rol o‘ynamoqda. Bu jarayonni ilmiy asosda modellashtirish va bashoratlash, avvalo, nazariy asoslarning puxtaligiga, ikkinchidan esa amaliy tajribalarni o‘rganishga tayanadi.

2-jadval

Kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishning xorijiy strategik modellari va usullari taxlili

Model/usul	Asosiy mohiyati	Afzalliklari	Cheklovlari	Amaliy qo‘llanish tajribasi
Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi	Ishlab chiqarish omillari (kapital, mehnat, texnologiya) o‘rtasidagi nisbatni aniqlash	Oddiy va tushunarli, asosiy iqtisodiy omillarni o‘z ichiga oladi	Innovatsion va tashqi omillarni to‘liq aks ettirmaydi	AQSh, Germaniya, Yaponiya iqtisodiy o‘rnatishini modellashtirishda keng qo‘llangan
Panel regressiya modellari	Vaqt va hududiy kesimdagi ma’lumotlarni birgalikda tahlil qilish	Hududiy farqlarni aniqlash imkonini beradi	Murakkab hisob-kitoblarni talab qiladi	Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va Osiyo davlatlarida hududiy kichik biznes rivojlanishini o‘rganishda
Arellano-Bond (GMM) dinamik modeli	Endogenlik muammosini bartaraf etish, vaqt bo‘yicha dinamik bog‘lanishni aniqlash	Dinamik jarayonlarni chuqur tahlil qiladi	Katta hajmdagi ma’lumotlar talab etadi	Lotin Amerikasi mamlakatlari va Xitoyda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini baholashda
System GMM	Panel ma’lumotlarda instrumentlar yordamida samarali yechim topish	Barqaror natijalar, omillar o‘rtasidagi ichki bog‘liqlikni hisobga oladi	Hisoblash murakkab, statistik dasturlarga bog‘liq	Koreya, Singapur va Turkiya tajribasida qo‘llangan
Random Forest (RF) va Machine Learning yondashuvlari	Katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilib, noan’anaviy bog‘liqliklarni topadi	Yuqori aniqlik, prognozlash quvvati kuchli	“Qora quti” muammosi, natija talqin qilish qiyin	AQSh, Buyuk Britaniya va Kanada biznes-innovatsion prognozlarida keng qo‘llanmoqda
Input-Output modellari (Leontief)	Tarmoqlararo aloqadorlikni o‘rganish orqali KBT rivojini baholash	Iqtisodiyotning umumiy tuzilmasini ko‘rsatadi	Ma’lumotlarni to‘plash qiyin, dinamik jihatlari cheklangan	Germaniya, Fransiya, Yaponiya iqtisodiyotida qo‘llangan

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi tahliliy 2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, xorijiy tajribada kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishda turli strategik yondashuvlar ishlab chiqilgan va amaliyotda keng qo‘llanilmoqda. Avvalo, Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi klassik model sifatida ishlab chiqarish omillari o‘rtasidagi nisbatni oddiy va samarali tarzda aks ettiradi, biroq u innovatsion jarayonlar va tashqi omillarni yetarli darajada qamrab olmaydi [4]. Shu boisdan, zamonaviy

iqtisodiyotda murakkabroq panel regressiya modellari, xususan, Arellano-Bond GMM va System GMM yondashuvlari keng qo‘llanib, endogenlik va dinamik bog‘lanishlarni chuqurroq o‘rganish imkoniyatini yaratmoqda.

Bundan tashqari, so‘nggi yillarda mashinaviy o‘rganish (Random Forest va boshqa algoritmlar) usullari kichik biznesni rivojlantirishni prognozlashda yuqori aniqlikka erishish imkonini bermoqda. Bu usullar katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash va murakkab bog‘lanishlarni aniqlashda samarali bo‘lsa-da, natijalarni talqin qilishda ayrim qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, iqtisodiyotning umumiy tuzilmasini tahlil qilishda Input-Output modellari (Leontief) tarmoqlararo aloqadorlikni chuqurroq yoritib beradi, ammo bu yondashuv dinamik jarayonlarni yetarlicha ifodalab bera olmaydi.

Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes va tadbirkorlikni modellashtirishda yagona universal usul yo‘q, balki har bir mamlakatning hududiy, institutsional va sektorlararo xususiyatlariga mos keluvchi kombinatsiyalashgan metodologiya talab etiladi [5]. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlarda klassik modellardan tashqari dinamik panel regressiya va mashinaviy o‘rganish usullarini qo‘llash amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat iqtisodiy o‘rinishning asosiy drayverlarini aniqlash, balki hududlararo tafovutlarni ham samarali baholash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishda yagona universal model mavjud emas. Har bir yondashuvning afzalliklari va chegaralari bor: klassik funksiyalar oddiy va tushunarli bo‘lsa-da, dinamik jarayonlarni yetarlicha qamrab olmaydi; panel regressiya usullari murakkab iqtisodiy bog‘lanishlarni chuqurroq yoritadi; mashinaviy o‘rganish esa prognozlash aniqligini oshiradi, biroq natijalarni talqin qilishda qiyinchilik tug‘diradi. Shu bois O‘zbekiston sharoitida, jumladan Qashqadaryo viloyatida kichik biznesni rivojlantirishni modellashtirishda turli usullarni uyg‘unlashtirish eng maqbul yechim hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni o‘rganishda turli xorijiy strategik modellar qo‘llash mumkin. Ularning har biri turli maqsad uchun foydali:

- Dinamik panel regressiya (Arellano-Bond, System GMM) – vaqt va hudud kesimida kichik biznesga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash uchun eng samarali usul. Masalan, investitsiya va kreditlash kichik biznes ulushiga qanday ta’sir qilayotganini ko‘rsatadi.

- Input–Output tahlil – qaysi soha (qishloq xo‘jaligi, sanoat, xizmatlar) boshqa tarmoqlarga ko‘proq ta’sir qilayotganini ko‘rsatadi. Masalan, qishloq xo‘jaligi rivojlansa, xizmatlar sektori ham tezroq o‘rinishini aniqlash mumkin.

- Samaradorlik modellari (DEA, SFA) – kichik biznes subyektlari resurslardan qanchalik samarali foydalanyapti, qaysi hududda ishlash yaxshi, qaysi joyda zaif ekanini aniqlashga yordam beradi.

- Mashinaviy o‘rganish usullari (Random Forest, Gradient Boosting) – kelajakdagi natijalarni prognoz qilishda foydali. Masalan, kelasi yillarda kichik biznes

subyektlari soni yoki ularning ishlab chiqarish hajmi qanchaga o‘rishini oldindan ko‘rsatib beradi.

- VAR va kointegratsiya modellari – viloyat YaIMi, bandlik, eksport va boshqa yirik ko‘rsatkichlar bilan kichik biznes o‘rtasidagi qisqa va uzoq muddatli bog‘lanishni ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalariga asoslangan xulosa va takliflar:

- Kichik biznes va tadbirkorlikni baholashda klassik Cobb–Douglas funksiyasi bilan bir qatorda dinamik panel regressiya (Arellano-Bond, System GMM) usullarini qo‘llash tavsiya etiladi;

- Hududlar bo‘yicha tafovutlarni aniqlashda tarmoqlararo balans (Input–Output modeli) va sektorlararo integratsiyani hisobga olish zarur;

- Kelgusidagi prognozlash jarayonlarida mashinaviy o‘rganish algoritmlaridan (Random Forest va boshqalar) foydalanib, aniqlik darajasini oshirish maqsadga muvofiq;

- Amaliy tadqiqotlarda bir nechta metodologiyani kombinatsiyalash orqali iqtisodiy tahlilning nazariy asoslari va amaliy qo‘llanilishini uyg‘unlashtirish lozim;

- Davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini baholashda modellashtirish natijalaridan foydalanish, ya’ni qaror qabul qilish jarayonida ilmiy asoslangan prognoz ko‘rsatkichlarini joriy etish samaradorlikni oshiradi.

Xorijiy strategik modellarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishda qo‘llaniladigan yondashuvlar turli mamlakatlarda o‘ziga xos sharoitlarga moslashtirilgan. Klassik modellardan boshlab dinamik panel regressiya va zamonaviy mashinaviy o‘rganish usullarigacha bo‘lgan metodlar bir-birini to‘ldiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi, hududiy tafovutlar, investitsiya va kreditlash omillari, shuningdek, davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini miqdoriy tahlil qilish va prognozlash imkonini beradi. Shunday qilib, xorijiy tajribani chuqur o‘rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish O‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning ilmiy asoslangan strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Acs, Z. J., Audretsch, D. B. (1990). *Innovation and Small Firms*. Cambridge, MA: MIT Press.

2. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2005). “SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence.” *Journal of Economic Growth*, 10(3), 199–229.

3. Shodiev, T.Sh. (2021). *Qishloq xo‘jaligi va kichik biznes iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishi*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

4. Gafurov, U.V. (2017). *O‘zbekistonda kichik biznesni davlat tomonidan iqtisodiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish*. Doktorlik dissertatsiyasi. Toshkent.

5. Rashidov, R.A. (2008). *Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari*. DSc dissertatsiyasi. Toshkent.

2025-yil, №7/[7]-son

Mas'ul muharrir: Beglayev Uchqun

Musahhah: Boltayev Nurali

Sahifalovchi va dizaynerlar: Normurodov Sarvar,
Sharipov Shoxruh

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul hisoblanadi. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqolalar, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: licht-1989@mail.ru

Jurnalning telegram manzili: t.me/agrobiznes_elektronjurnal

Telefon raqami: +998939018320, +998934393000

Jurnal rasmiy sayti: <https://www.agrobiznesjournal.uz>

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo'yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga kiritilgan.

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali 2023-yil 23-maydan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669225 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №083688**

**Manzilimiz: Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 2-uy**